

ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDAD (HIFU) EN PROLAPSO VAGINAL ANTERIOR CON INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO: CASO CLÍNICO

HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) IN ANTERIOR VAGINAL PROLAPSE WITH STRESS URINARY INCONTINENCE: CLINICAL CASE

¹ Pastor José Galicia Pérez, ² Ajakaida Ydurina Renaud Rodríguez

¹ Chief Medical Officer, Grupo LETI

² Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Ginecología y Obstetricia, Barquisimeto, Venezuela.

E-mail: drpastor2020@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.11297080

Recibido 10 marzo 2024. Aprobado 15 abril 2024.

RESUMEN

El prolapso vaginal anterior es una protrusión de la pared anterior de la vagina, producto de la debilidad del piso pélvico, asociada en hasta 35 % con la incontinencia urinaria de esfuerzo, de aquí que sea una causa de consulta frecuente. Recientemente, ha cobrado interés, la utilización del Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU). En razón de su versatilidad y alcances potenciales en este campo, se propuso el objetivo de determinar su factibilidad de uso, como terapia no convencional en la rehabilitación de piso pélvico, mediante la descripción de un caso de prolapso genital de compartimiento anterior con incontinencia urinaria de esfuerzo. Se concluye que el HIFU resultará en una tecnología imprescindible para un gran número de aplicaciones clínicas, de aquí que debería estar integrado en el aprendizaje médico y quirúrgico de aquellos clínicos que enfrenten patologías del piso pélvico en la mujer.

Palabras clave: Prolapso vaginal anterior. Incontinencia urinaria de esfuerzo. HIFU

ABSTRACT

The anterior vaginal prolapse is a protrusion of the anterior wall of the vagina, product of the weakness of the pelvic floor, associated in up to 35% with stress urinary incontinence, hence it is a frequent cause of consultation. Recently, the use of High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) has gained interest. Due to its versatility and potential scope in this field, it was proposed to determine its feasibility of use, as non-conventional therapy in pelvic floor rehabilitation, by describing a case of genital prolapse of the anterior chamber with stress urinary incontinence. It is concluded that the HIFU will be an essential technology for a large number of clinical applications, hence it should be integrated into the medical and surgical learning of those clinicians who face pathologies of the pelvic floor in women.

Keywords: Anterior vaginal prolapse. Stress urinary incontinence. HIFU

INTRODUCCIÓN

El prolapso vaginal anterior es una protrusión de la pared anterior de la vagina y la base de la vejiga, producto de la debilidad del piso pélvico, que altera la función sexual y urinaria ⁽¹⁾, impactando significativamente la calidad de vida de la mujer; se sabe que puede afectar hasta un tercio de la población femenina, y se asocia en hasta 35 % con incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), definida por la *International Continent Society* (ICS) como la pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable que origina un problema social o de higiene, capaz de apartar a las mujeres de una vida productiva, social y sexualmente activa ⁽²⁾, de aquí que sea una causa de consulta frecuente en ginecología.

Entre los tratamientos conocidos para la condición antes descrita, se enumeran tratamientos conservadores: intervenciones en el estilo de vida, reducción de peso en mujeres con obesidad, cesación del tabaquismo, consumo moderado de cafeína y líquidos en general y realización de ejercicio físico; asimismo, se mencionan: terapias físicas (ejercicios de Kegel), electroestimulación, estimulación magnética, reeducación vesical y dispositivos antiincontinencia (pesarios y conos vaginales); son de utilidad también fármacos: duloxetina, imipramina, clenbuterol, methoxamina, estrógenos, efedrina o fenilpropanolamina y cirugía: uso de cinchas retropúbicas libres de tensión (TVT), *slings* transobturatrices (TOT) o mini *slings* mediouretrales y la técnica de Burch o colposuspensión retropúbica ⁽³⁻⁷⁾.

Mención importante merece la introducción de factores de crecimiento plaquetario ⁽⁸⁾ y del láser no ablativo en cirugías convencionales para prolapso e incontinencia, tecnología esta última que ha representado ventajas ostensibles al reducir el tiempo quirúrgico, el sangrado y las complicaciones, tratándose de una alternativa dirigida a la restauración de los aspectos fisiológicos comprometidos, la apariencia deseada de los genitales femeninos, la mejoría de la función sexual y el incremento en la calidad de vida de la mujer ⁽⁹⁻¹¹⁾.

Más recientemente, ha cobrado interés en el campo de estudio y tratamiento del piso pélvico, la utilización de una tecnología denominada Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU, por sus siglas en inglés, High-Intensity Focused Ultrasound), procedimiento que consiste en la

aplicación de ondas de ultrasonido de alta frecuencia y alta energía, enfocándose en la lámina propia y en la capa muscular de la mucosa (Imagen 1) ⁽¹²⁾ y alcanzando en apenas 0,1 s una temperatura de 60 °C y producir neocolagenización, con la particularidad de que los tejidos colindantes no quedan afectados. Si bien sus inicios se remontan a 1950 en los EEUU, por Lindstrom y los hermanos Fry, no fue sino hasta principios de los años 1990, cuando se da inicio al uso clínico en pacientes reales. ⁽¹³⁾

Figura 1. Esquema de funcionamiento del HIFU ⁽¹²⁾

El HIFU resulta un método novedoso que ofrece la ablación no invasiva de los tejidos sin dañar los órganos o la piel superpuestos, habiéndose introducido con éxito en la urología para el tratamiento de la hiperplasia prostática, ⁽¹⁴⁾ en la obstetricia para la ablación de embarazo ectópico, ⁽¹⁵⁾ en la ginecología como terapia efectiva para la curación de los desórdenes epiteliales no neoplásicos de la vulva ⁽¹⁶⁾, la reducción del volumen de tumores uterinos benignos (fibroma uterino y adenomiosis) ⁽¹⁷⁾ y ha demostrado tener un futuro prometedor en la oncología, para el tratamiento del cáncer cérvico-uterino, ⁽¹⁸⁾ ciertos tipos de cáncer de mama y la vasculitis asociada a esos tipos de neoplasia ⁽¹⁹⁾.

En razón de su versatilidad y alcances potenciales en el campo de la ginecología, se propuso el objetivo de determinar la factibilidad de uso del HIFU, como terapia no convencional en la rehabilitación de piso pélvico, mediante la descripción de un caso de prolapso genital de compartimiento anterior con IUE.

CASO CLÍNICO

Se trata de 40 años de edad natural y procedente de la localidad quien acude a facultativo privado, especialista en obstetricia y ginecología, en razón de manifestar sensación de peso en región genital de varios meses de evolución de leve a moderada intensidad y de carácter progresivo, la cual se exagera durante la bipedestación y se atenúa con el reposo, sentada o en decúbito, agregándose emisión involuntaria de orina a esfuerzos tales como el toser o reír.

Al interrogatorio niega antecedentes personales o familiares de importancia. AGO destaca: IIG IIP PMF: 3200 g. y trauma genital en la infancia el cual provocó desgarramiento incompleto de labio mayor izquierdo no resuelto. Al examen funcional urinario destaca: fuga de esfuerzo (FE) ocasional, frecuencia miccional diurna (FMD) cuatro veces al día, frecuencia miccional nocturna (FMN) una vez por noche, número de toallas utilizadas de día (NTD): una, número de toallas utilizadas de noche (NTN): una y cuantía de la fuga (CF) leve (+).

Para evaluar la calidad de vida relacionada con la incontinencia urinaria (IU), se utilizó la escala numérica similar a la escala visual análoga (EVA) para el dolor⁽²⁰⁾, que va desde 0 (terrible) hasta 10 (contenta), (figura 2).

Figura 2. Escala numérica de evaluación de calidad de vida relacionada con la IU⁽²⁰⁾

A la pregunta: “¿Si tuviera que pasar el resto de su vida con los problemas urinarios tal como los tiene ahora, cómo se sentiría?”; respuesta: 5, ubicándola en un nivel medio de percepción de su calidad de vida como resultado de su IU.

Para la determinación del índice de función sexual femenina (FSFI)⁽²¹⁾ se aplicó el instrumento FSFI, el cual contiene 19 ítems, valorando los dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción

y dolor; con un valor mínimo total de 4 puntos y un valor máximo total de 95 puntos. (Tabla 1)

Dominio	Preguntas	Puntaje	Mínimo	Máximo
Deseo	1-2	1-5	2	10
Excitación	3-6	0-5	0	20
Lubricación	7-10	0-5	0	20
Orgasmo	11-13	0-5	0	15
Satisfacción	14-16	0-5	2	15
Dolor	17-19	0-5	0	15
Total			4	95

Tabla 1. Puntuación de la función sexual femenina (FSFI)⁽²¹⁾

La aplicación del FSFI evaluó los siguientes dominios: deseo: 4/10 puntos; excitación: 12/20 puntos; lubricación vaginal: 17/20 puntos; orgasmo: 9/15 puntos; satisfacción sexual: 9/15 puntos y dolor: 15/15 puntos, para un total de 66/95 puntos, lo que permite inferir una función sexual conservada con oportunidad de mejora en los dominios deseo, excitación, orgasmo y satisfacción.

EF destaca: Peso: 60 kg. Talla: 1,56 m. IMC: 24,65 kg/m². Tórax, mamas y abdomen sin alteraciones aparentes. Genitales externos: solución de continuidad en tercio distal de labio mayor izquierdo de aproximadamente cuatro cm. de longitud y descenso de pared anterior de vagina que alcanza introito vaginal (Imagen 3).

Figura 3. Aspecto de genitales externos de la paciente al ingreso

La fuerza muscular de piso pélvico se midió con la escala de Oxford modificada⁽²⁰⁾ (Tabla 2); con la paciente en decúbito supino, con flexión y abducción de caderas, flexión de rodillas y pies apoyados, a fin de evitar la contracción accesoria indeseada de

músculos aductores y glúteos mayores: grado 3, lo cual traduce una fuerza muscular moderada.

Grado	Respuesta muscular
0	Ninguna.
1	Parpadeos, movimientos temblorosos de la musculatura.
2	Débil. Presión débil sin parpadeos o temblores musculares.
3	Moderado. Aumento de presión y ligera elevación de la pared vaginal posterior.
4	Bien. Los dedos del examinador son apretados firmemente; elevación de la pared posterior de la vagina contra resistencia moderada.
5	Fuerte. Sujeción con fuerza de los dedos y elevación de la pared posterior en contra de una resistencia máxima.

Tabla 2. Escala modificada de Oxford para musculatura de piso pélvico ⁽²⁰⁾.

MÉTODO

Previo consentimiento informado se practicó rehabilitación de piso pélvico mediante HIFU, colocando a la paciente en posición ginecológica y se utilizó un instrumento marca *Eve Adam Private HIFU* modelo MSLHF10, con los siguientes parámetros: transductor vaginal D 4.5, (para alcanzar profundidad de lámina muscular), energía: un Joule, ancho entre líneas: 2.5 mm, longitud de línea: 25 mm, ángulo 30°, trabajada en tres segmentos (por ser una vagina de ocho cm.) (Imagen 4).

Figura 4. Parámetros del HIFU y aspecto del procedimiento realizado

El procedimiento, de carácter ambulatorio, alcanzó una duración siete minutos y resultó totalmente indoloro y bien tolerado por la paciente. Se planificó reevaluación de la paciente a los 21 días.

RESULTADOS

Al examen funcional urinario destaca: FE ausente, FMD cuatro veces al día, FMN una vez por noche, NTD: una, NTN: una y CF cero, evidenciándose con ello una mejoría en la FE y en la CF. A la pregunta sobre calidad de vida relacionada a la IU respondió: 10, lo cual le permite expresarse contenta por la mejora en su calidad de vida. El FSFI con 19 ítems, dio por resultado en los siguientes dominios: deseo: 7/10 puntos, excitación: 15/20 puntos, lubricación vaginal: 17/20 puntos, orgasmo: 9/15 puntos, satisfacción sexual: 12/15 puntos y dolor: 15/15 puntos, para un total de 75/95 puntos, habiendo con ello logrado mejorar en los dominios: deseo, excitación y lubricación.

Al examen físico: genitales externos con solución de continuidad en tercio distal de labio mayor izquierdo de aproximadamente cuatro cm. de longitud y descenso de pared anterior de vagina que no alcanza introito vaginal, apreciando con ello mejoría de su prolapso. Fuerza muscular de piso pélvico según escala de Oxford modificada: grado 4. Lo cual traduce una mejoría de la fuerza muscular a: adecuada.

DISCUSIÓN

La IU es más común que cualquier otra enfermedad crónica, como la hipertensión, la depresión o la diabetes, con una prevalencia estimada en 74 %; entre sus diversas formas, la IUE es, con 50 %, la más prevalente ⁽²²⁾. El tratamiento quirúrgico de la IU cuenta con una enorme diversidad y número de técnicas con diferentes teorías y vías de abordaje.

Así mismo, la corrección de los defectos de compartimiento vaginal anterior es posible tras un número igualmente elevado de técnicas, realizadas predominantemente en quirófano, algunas de ellas con recuperación bajo hospitalización y por ende de alto costo para la paciente ⁽²³⁾.

De lo anterior se deduce que la restauración de la continencia urinaria, incluso con la introducción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, continúa siendo uno de los mayores desafíos para el bienestar y la calidad de vida de las mujeres, toda vez se alcanzan resultados similares o mejores, que las técnicas invasivas tradicionales ⁽²²⁾.

El procedimiento acá descrito mediante HIFU cumple con la premisa descrita, en tanto permite lograr los resultados esperados, aun tratándose de

un método ambulatorio y no invasivo para tratar la IUE, lo cual redundará en una mayor economía de tiempo y dinero.

La evaluación a la paciente, tres semanas después del procedimiento realizado, permitió evidenciar una mejoría notoria de su IUE, en razón de ausencia de FE, mejor calidad de vida relacionada a la IU, incremento del FSFI en los dominios deseo, excitación y satisfacción sexual y fortalecimiento del piso pélvico según escala de Oxford modificada. Similares resultados se pueden observar con el uso de otras técnicas: rehabilitación kinésica⁽²⁰⁾ y láser^(11, 24), destacando que la mejoría descrita resultó tras la evaluación de pacientes luego de períodos que variaban entre tres y 12 meses.

Entre los posibles eventos adversos, descritos como infrecuentes o extremadamente raros, se enumeran los siguientes: dolor leve y de corta duración, sensación urente y tensa en la zona expuesta al HIFU, trastornos parestésicos en miembros inferiores, trombosis venosa profunda, perforación, descarga vaginal y hemorragia uterina anormal de hasta tres meses posteriores al procedimiento⁽²⁵⁾.

En el presente caso, el procedimiento resultó totalmente indoloro y bien tolerado por la paciente, constatándose la ausencia de complicaciones pasadas tres semanas post-HIFU.

Durante algunos años el servicio de salud basado en la fotónica, se consideró un lujo que solo podían permitirse pocas pacientes, no obstante, las exigencias del público han terminado por llevar a diversas asociaciones y sociedades a la aceptación de esta importante rama de la medicina⁽⁹⁾.

En este orden de ideas, si bien se reconoce que en la actualidad la utilización del HIFU es limitada, bajo la luz de los resultados acá obtenidos, se concluye que es factible su uso como terapia no convencional en la rehabilitación de piso pélvico, en casos de prolapso genital de compartimiento anterior con incontinencia urinaria de esfuerzo, en tanto resultará en una tecnología imprescindible para un gran número de aplicaciones clínicas, de aquí que debería estar integrado en el aprendizaje médico y quirúrgico, en especial para aquellos clínicos que enfrenten patologías del piso pélvico en la mujer.

CONCLUSIÓN

El uso de HIFU como un instrumento médico se constituye en el resultado de un proceso evolutivo

de continuo refinamiento técnico, basado fundamentalmente en el entendimiento de las interacciones tisulares mediadas por ultrasonido, sin embargo, la capacidad de lograr el efecto terapéutico deseado, depende de la buena elección de los parámetros intrínsecos del aparato, de ahí que la evolución continua en este campo proporcionará mejores resultados y aumentará la posibilidad de tratar otras patologías. Este método reemplazaría a otros enfoques de tratamiento convencionales, aunque debe reconocerse que se necesita más observación y exploración clínica, así como una más exhaustiva revisión y discusión de las indicaciones de rehabilitación de piso pélvico mediante HIFU.

Fuentes de financiamiento. No se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Padilla Gilly A, Torrealba AM, Cotúa L. Protocolo N° 10: Prolapso Genital. Compartimento Anterior En: Pellín D, Martínez S, Toro Merlo J, Sánchez P, Briceño W, editores. Protocolos de Atención en Uroginecología y Piso Pélvico. Caracas: Editorial Ateproca; 2013.p.66–73.
2. Milsom I, Altman D, Lapitan M, Nelson R, Sillén U, Thom D. Epidemiology of urinary (UI) and faecal (FI) incontinence and pelvic organ prolapse (POP). En: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A, editors. Incontinence. 4th edition. Paris: Editions 21; 2009. p. 35–111.
3. Mujica N, Zambrano B, Díaz L. Protocolo N° 1: Tratamiento de la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo. En: Pellín D, Martínez S, Toro Merlo J, Sánchez P, Briceño W, editores. Protocolos de Atención en Uroginecología y Piso Pélvico. Caracas: Editorial Ateproca; 2013. p. 1–11.
4. Verenzuela A, González M, Toro Merlo J. Protocolo N° 2: Operación con Cinchas Suburetrales de Abordaje Transobturatriz para el Tratamiento de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo. En: Pellín D, Martínez S, Toro Merlo J, Sánchez P, Briceño W, editores. Protocolos de Atención en Uroginecología y Piso Pélvico. Caracas: Editorial Ateproca; 2013. p. 12–17.

5. Franco CA, Millán A, Abitbol J, Silva CR. Protocolo N° 3: Operación con Cinchas Suburetrales de Abordaje Suprapúbico para el Tratamiento de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo. En: Pellín D, Martínez S, Toro Merlo J, Sánchez P, Briceño W, editores. *Protocolos de Atención en Uroginecología y Piso Pélvico*. Caracas: Editorial Ateproca; 2013. p. 18-25.
6. Ayala Hung VM, Contreras S, Chapellín M, Ramos K. Protocolo N° 4: Operación con Cinchas Mini Sling para el Tratamiento de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo. En: Pellín D, Martínez S, Toro Merlo J, Sánchez P, Briceño W, editores. *Protocolos de Atención en Uroginecología y Piso Pélvico*. Caracas: Editorial Ateproca; 2013.p.26-29.
7. Suárez MA, Castellano E, Bittar J, Pellín D. Protocolo N° 28: Empleo de Pesarios en Incontinencia Urinaria y Prolapso de Órganos Pélvicos. En: Pellín D, Martínez S, Toro Merlo J, Sánchez P, Briceño W, editores. *Protocolos de Atención en Uroginecología y Piso Pélvico*. Caracas: Editorial Ateproca; 2013. p. 200-205.
8. Renaud A. Factores de Crecimiento Plaquetario [Guía Capítulo XV – Diplomado de Medicina Fotónica en Ginecología – Grupo Avemer / Universidad Nororiental “Gran Mariscal de Ayacucho” / Universidad Yacambú / AILMED] s/a 17 pp.
9. Gaviria J, Moncada Rodríguez I. Protocolo N° 29: Estética Ginecológica. En: Pellín D, Martínez S, Toro Merlo J, Sánchez P, Briceño W, editores. *Protocolos de Atención en Uroginecología y Piso Pélvico*. Caracas: Editorial Ateproca; 2013. p. 206-210.
10. Vizintin Z, Lukac M, Kazic M, Tettamanti M. Erbium laser in gynecology. *Climacteric* 2015; 18 (Suppl1): 4-8.
11. Ogrinc UB, Sencar S, Lenasi H. Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women. *Lasers Surg Med* 2015; 47(9): 689-97.
12. Honkon Global. SM-Smart Portable HIFU Vaginal Tightening Non-Invasive Vaginal Treatment Beauty Machine [Web Page] Disponible en: <https://www.honkonglobal.com/sm-smart-2.html> (Consulta: Enero 09, 2024).
13. Salas Sironvalle MA. Terapia Ultrasónica Focalizada de Alta Intensidad (HIFU): Impacto en el Cáncer Prostático [Trabajo de Ingreso a la Sociedad Chilena de Urología – Comentario por el Dr. Rodrigo Leyton] *Revista Chilena de Urología*. 2011; 76(1): 21-34.
14. Fruehauf JH, Back W, Eiermann A, Lang MC, Pessel M, Marlinghaus E, Melchert F, Volz-Köster S, Volz J. High-intensity focused ultrasound for the targeted destruction of uterine tissues: experiences from a pilot study using a mobile HIFU unit. *Arch Gynecol Obstet*. 2008; 277(2): 143-50.
15. Zhu X, Deng X, Wan Y, Xiao S, Huang J, Zhang L, Xue M. High-Intensity Focused Ultrasound Combined With Suction Curettage for the Treatment of Cesarean Scar Pregnancy. *Medicine*. 2015; 94(18): 1-6.
16. Sun X, Xue M, Deng X, Wan Y. Clinical factors analysis of curative effect of focused ultrasound treatment for non neoplastic epithelial disorders of vulva. *J Cent South Univ (Med Sci)*. 2010; 35(9): 933-939.
17. Park J, Lee JS, Cho JH, Kim S. Effects of High-Intensity-Focused Ultrasound Treatment on Benign Uterine Tumor. *J Korean Med Sci*. 2016; 31(8): 1279-83.
18. Abel M, Ahmed H, Leen E, Park E, Chen M, Wasan H, Price P, Monzon L, Gedroyc W, Abel P. Ultrasound-guided trans-rectal high intensity focused ultrasound (HIFU) for advanced cervical cancer ablation is feasible: a case report. *Journal of Therapeutic Ultrasound*. 2015; 3:21.
19. Guan L, Xu G. Damage effect of high-intensity focused ultrasound on breast cancer tissues and their vascularities. *World J Surg Oncol*. 2016; 14(1): 153.
20. Jerez K, Cifuentes M, Bennett C, Fuentes C, Ciudad D. Resultados de la rehabilitación kinésica de piso pélvico en un grupo de mujeres con incontinencia de orina. *Revista Chilena de Urología*. 2013; 78(1): 25-28.
21. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, Ferguson D, D'Agostino R Jr. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. *J Sex Marital Ther*. 2000; 26(2): 191-208.

22. Cervigni M, Gambacciani M. Female urinary stress incontinence. *Climacteric* 2015; 18 (Suppl1): 30-36.
23. Torres-Gómez JJ, Campos-Salcedo JG, Sedano-Lozano A, Torres-Salazar JJ, Arreortua SC, Méndez-Alvarez LA, *et al.* Evaluación urodinámica y comparativa de la calidad de vida en pacientes con trastorno de vaciamiento vesical sometidos a terapia InterStim, Medtronic®. *Rev Mex Urol.* 2014; 74(5): 259-268.
24. Leshunov EV, Martov AG. Application of laser technologies for treatment of urinary stress incontinence in women of reproductive age. *Urologiia.* 2015; 1: 36-40.
25. Bohlmann MK, Hoellen F, Hunold P, David M. High-Intensity Focused Ultrasound Ablation of Uterine Fibroids – Potential Impact on Fertility and Pregnancy Outcome. *Geburtsh Frauenheilk.* 2014; 74: 139-145.

Cómo citar este artículo.

Galicia Pérez PJ, Renaud Rodríguez A. ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) en prolapso vaginal anterior con incontinencia urinaria de esfuerzo: caso clínico. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(2): 53-59. Doi:10.5281/zenodo.11297080